

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ

Ю.У. Юлдашева

к.п.н., доцент кафедры русского языка и методики преподавания

Узбекского государственного университета мировых языков

Ташкент, Узбекистан

yuldashevaziz1003@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18101466>

***Аннотация.** Статья посвящена личностно-ориентированному подходу к целям, содержанию, принципам, методам обучения русскому языку на современном этапе формирования творческих способностей студентов. Рассматривается значение личностно-ориентированного подхода в обучении русскому языку как важнейшего условия развития и формирования творческих способностей студентов.*

***Ключевые слова:** личностно-ориентированный подход, субъектность, социокультурность, компенсаторность, дифференцированность, рефлексия.*

Развитие личности обучающегося в современном понимании – это сотрудничество педагога и студента в создании субъектной среды личностного опыта формирования личности, удовлетворение ее потребностей в саморазвитии и самореализации.

Система личностно-ориентированного образования – это обеспечение развития тех качеств личностей, которые помогут человеку стать хозяином своей жизнедеятельности, занять в ней социально-активную ответственную позицию.

Сущность концепции личностно-ориентированного образования в отличие от других концепций развивающего образования заключается в ориентации на преимущественное развитие субъектности студента, на запуск механизмов саморазвития и самореализации, тогда как остальные концепции ставят во главу угла в основном интеллектуальное развитие, а субъектность выступает лишь как побочный продукт и условие развивающего обучения.

Личностно-ориентированное образование должно быть основано на запуске механизмов саморазвития, самореализации и самосовершенствования, а также учете индивидуальных физиологических, физических и психолого-педагогических особенностей и возможностей обучающихся, что может послужить для формирования и развития их творческих способностей.

Личностные и деятельностные аспекты сливаются воедино в предмете речевой деятельности, обусловливаемом коммуникативно-познавательной потребностью. И если предмет деятельности (по А.Н.Леонтьеву) – это то, в чем

она осуществляется, то предметом речевой деятельности являются смысл, содержание высказывания.

Необходимость лично-ориентированного подхода и учебно-воспитательному процессу на современном этапе обуславливается объективно существующей совокупностью факторов. А именно:

- динамическое развитие общества требует формирования в человеке не столько социально – типичного, сколько ярко индивидуального, позволяющего обучаемому статьи оставаться самим собой в постоянно изменяющемся социуме;

- новому поколению обучающихся присуще такие качества как психологическая раскрепощенность и независимость, что естественно требует новых подходов и технологий во взаимодействии преподавателя и студента.

В целом лично-ориентированный подход в обучении направлен на активизацию внутренних резервов обучающейся личности и оптимизацию ее учебной деятельности, способствуя повышению эффективности педагогического процесса.

Ведущие принципы лично-ориентированного подхода к обучению и воспитанию:

- использование субъектного, лично-осмысленного опыта обучаемого;
- стимулирование к самостоятельному выбору и использованию наиболее значимых для студентов способов переработки нового учебного материала с учетом разнообразия его типов, видов и форм;

- предоставление студенту свободы выбора при выполнении заданий на самоподготовке или при проведении воспитательных мероприятий;

- накопление знаний, умений и навыков, не столько в качестве самоцели (конечного результата), сколько в качестве эффективного средства реализации собственного творчества;

- обеспечение на занятии лично значимого эмоционального контакта преподавателя и студента, естественного межличностного общения на основе сотрудничества, сотворчества, мотивации достижения успеха, создание ситуаций успеха через анализ как результата обучения и восприятия, так и процесса его достижения.

Информационная база занятия становится при этом подлинно развивающей.

Лично-ориентированное образование осуществляется на методологическом признании в качестве системообразующих педагогических факторов личности обучаемого: 1) потребностей, 2) мотивов, 3) целей, 4)

способностей, 5) активности, 6) интеллекта и других индивидуально психологических особенностей.

И так, личностно-ориентированное образование осознается современным обществом как конечное направление формирования подрастающего поколения и будущих молодых специалистов.

А теперь рассмотрим данный подход к основополагающим категориям обучения русскому языку как иностранному на современном этапе, а именно к целям, содержанию, принципам и методам обучения с акцентом на неязыковой вуз в котором русский язык выступает как: 1) средство расширения, дифференциации и уточнения понятийно-категориального высказывания;

2) как средство развития познавательного интереса и 3) как средство решения коммуникативных, познавательных и профессиональных задач.

Рассматривая проблему общей структуры иноязычно-речевых способностей, Б.В. Беляев считает, что иноязычно-речевые способности находятся во взаимодействии и взаимозависимости и образуют единое целое. Он выделяет десять составляющих этих способностей, из которых четыре связаны с владением основными аспектами языка (способности фонетические, лексические, грамматические и стилистические), четыре – с речевыми процессами (способности слушания, говорения, чтения и письма). А последние две составляющие – это основные (центральные) способности, а именно, иноязычное мышление и чувство языка (сосредоточение языковых способностей).

Понятно, что формирование этих способностей – фундамент развития творческих способностей обучаемых на занятиях по русскому языку.

Новым применительно к целям обучения сегодня можно считать:

- усиление акцента на социокультурную составляющую иноязычной коммуникативной компетенции, которая, как известно, рассматривается как интегративная коммуникативная цель обучения русскому языку в единстве всех ее составляющих (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенции);

- гибкость постановки конечных целей и в выделении, как отмечалось ранее, двух уровней обученности – общеобразовательного/базового и профильного, что является следствием дифференцированного подхода к студентам, учета их возможностей, склонностей, потребностей;

- большую соотнесенностей целей и результата обучения, ориентацию на реальные ресурсы обучения (речевые в виде устных и письменных высказываний и не речевые – в виде принятия смыслового решения при чтении

и аудировании, а также в виде духовных приращений, как следствие образования, воспитания и развития средствами русского языка).

Вопросы отбора и построения содержания обучения русскому языку относятся к числу ключевых и наиболее сложных вопросов теории и практики преподавания предмета.

Применительно к содержанию изучаемого языка в плане личностно-ориентированного обучения считаем необходимым отметить:

- новизну предметного содержания и проблемную подачу материала;
- усиление культурологического аспекта за счет включения, прежде всего, аутентичного текстового материала самого разного характера: от объявления, публицистических статей до отрывков из художественных произведений;
- показ особенностей нравов, обычаев и культуры людей в нашей стране и странах изучаемого языка в сравнении;
- обеспечение не только необходимым, соответствующим образом организованным речевым материалом, но и достаточным количеством действий с ним в русле коммуникативной деятельности, т.е. обеспечение его применения;
- акцент не на сообщение готовых знаний, а на побуждение студентов к размышлению, самостоятельному поиску информации, к самостоятельным выводам и обобщениям, а также «перенос на себя», т.е. апелляция к жизненному и речевому опыту студентов;
- студент и преподаватель в процессе обучения все время ставится в ситуацию выбора (текстов, упражнений и последовательности работы), т.е. обеспечение вариативности содержания;
- проявляя самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала, студенты исходят из своих потребностей, интересов, что придает обучению личностный смысл;
- предусматривается развитие у обучающихся рефлексии, умение видеть себя «со стороны», самостоятельно оценивать свои возможности и потребности.

Литература

1. Дубинина А.В. Проблематика личностно-ориентированного подхода в современной системе образования // Проблемы и перспективы развития образования: материалы IV междунар. науч. конф. (г.Пермь, июль 2013 г.). – Пермь: Меркурий, 2013. – С. 5-7.
2. Полетаева М.И. Профессионально ориентированные технологии как залог успешного обучения иностранному языку студентов неязыковых ВУЗов. – М., 2011. – С.92-94.
3. Сериков В.В. Личностно ориентированное образование: к разработке дидактической концепции // Педагогика. – М., 1994, №5. – С.16-21.
4. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного образования. – М.: Сентябрь, 2000. – 176 с.